

OTA-ONALARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Fazilova Lutfinisa Azamadxodjayevna

Toshkent davlat stomatologiya instituti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504071>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Raqamli texnologiyalarning ta'limiy imkoniyatlari, ota-onalarni pedagogik bilim va ko'nikmalar bilan boyitishdagi roli, shuningdek, zamonaviy raqamli resurslar orqali oilaviy tarbiya samaradorligini oshirish yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: infosfera, elektron resurs, onlayn kurslar, vizual va audio vositalar, bola psixologiyasi, ijtimoiy moslashuv, elektron kutubxonalar, yuridik ta'lim, pedagogik ta'lim, raqamli texnologiyalar.

Аннотация. В данной статье исследованы возможности использования цифровых технологий для повышения педагогического мастерства родителей. Освещены образовательные возможности цифровых технологий, их роль в обогащении родителей педагогическими знаниями и навыками, а также пути повышения эффективности семейного воспитания с помощью современных цифровых ресурсов.

Ключевые слова: инфосфера, электронный ресурс, онлайн-курсы, визуальные и аудиосредства, детская психология, социальная адаптация, электронные библиотеки, юридическое образование, педагогическое образование, цифровые технологии.

Abstract. This article explores the possibilities of using digital technologies to enhance parents' pedagogical skills. It highlights the educational potential of digital tools, their role in enriching parents with pedagogical knowledge and skills, and the ways to improve the effectiveness of family education through modern digital resources.

Keywords: infosphere, electronic resource, online courses, visual and audio tools, child psychology, social adaptation, electronic libraries, legal education, digital technologies.

Kirish. Bugungi globallashuv davrida raqamli texnologiyalar barcha sohalarda, xususan ta'lim va tarbiya jarayonida keng qo'llanilmoqda. Ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirish esa bolalarning har tomonlama barkamol rivojlanishini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamli texnologiyalardan foydalanish ota-onalarga tarbiya jarayonida zarur bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish, ularni amaliyotda samarali qo'llash imkonini beradi.

Har birimizning hayotimizda axborot olamining ahamiyati tobora kuchayib borayotgani kundek ravshan. «Infosfera» (axborot olami) olis manzillarni yaqinlashtirib, oraliqdagi masofalarni qisqartirmoqda. Mazkur olamda insoniyat tarixining barcha bilimlari jamlangan. Bizdan esa "Infosfera"ning kirish eshigi, undan foydalanish imkonini beruvchi asosiy kalit – internetni bilish talab etiladi, xolos. Bu maqola farzand tarbiyasidagi, ta'lim va fan sohasidagi tobora ahamiyati ortib borayotgan, jahon bilim omborining asosiga aylanayotgan elektron resurslarga dahldordir.

Asosiy qism

1. Raqamli texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlari.

Bugungi kunda turli onlayn platformalar, mobil ilovalar, vebinarlar va raqamli kutubxonalar ota-onalarga pedagogik bilimlarni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatini bermoqda. Masalan, onlayn kurslar orqali ota-onalar bolalarning yosh xususiyatlariga mos tarbiya usullarini o'rganadilar.

Raqamli texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlari

Raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim jarayonida keng ko'lamli imkoniyatlar yaratmoqda. Ular pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, raqamli kutubxonalar va mobil ilovalar orqali o'qituvchilar ham, ota-onalar ham ta'lim jarayonini yanada boyitishi mumkin.

Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonini vizual va audio vositalar bilan boyitish, mustaqil o'rganishni rag'batlantirish, masofaviy o'qitish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Shu bilan birga, ular orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish, interaktiv mashg'ulotlar yordamida faol ishtirokini ta'minlash osonlashadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli texnologiyalar ta'limning interaktiv, qiziqarli va samarali shaklini yaratishga imkon beradi va o'qituvchilarga hamda ota-onalarga bolalarning tarbiyaviy va o'quv jarayonini sifatli tashkil etishda yangi imkoniyatlar ochadi.

2. Ota-onalarning pedagogik bilimlarini rivojlantirish.

Raqamli platformalarda ota-onalar uchun maxsus mo'ljallangan metodik materiallar, maslahatlar va interaktiv mashg'ulotlar mavjud. Bu materiallar orqali ota-onalar bola psixologiyasi, ijtimoiy moslashuv, o'qitish va tarbiyalash uslublarini chuqurroq o'zlashtirish imkoniga ega bo'ladilar. Bunda raqamli platformalarda ota-onalarning pedagogik bilimlarini rivojlantirish haqida gapirib o'tamiz.

Bugungi raqamli asrda ota-onalarning pedagogik bilimlarini rivojlantirishda onlayn platformalar katta imkoniyatlar yaratmoqda. Maxsus yaratilgan raqamli kurslar, vebinarlar, video ma'ruzalar va interaktiv dasturlar orqali ota-onalar bolalar tarbiyasi, ularning rivojlanish xususiyatlari, o'qitish va ijtimoiy moslashuv kabi muhim sohalarda zamonaviy bilimlarga ega bo'ladilar.

Raqamli platformalar orqali taqdim etiladigan o'quv materiallari ota-onalarga o'zlari uchun qulay vaqtda bilim olish imkonini beradi. Bu esa ularning pedagogik savodxonligini oshirish, tarbiyaviy jarayonda zamonaviy yondashuvlarni qo'llash, bolalarning individual xususiyatlariga mos metodlarni tanlash imkonini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli platformalar ota-onalarning pedagogik bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, farzand tarbiyasida zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etishga xizmat qiladi.

3. Oilaviy tarbiyada raqamli resurslardan foydalanish yo'llari.

Bugungi kunda raqamli resurslardan oilaviy tarbiya jarayonida samarali foydalanish ota-onalarga farzand tarbiyasida zamonaviy va innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkonini bermoqda. Oilaviy tarbiyada raqamli resurslardan foydalanishning asosiy yo'llari quyidagilardan iborat:

➤ **Onlayn maslahat xizmatlari:** Psixolog va pedagog mutaxassislar tomonidan taqdim etiladigan virtual maslahatlar orqali ota-onalar farzand tarbiyasidagi dolzarb muammolarga yechim topishlari mumkin. Bunga misol qilib Instagram sahifalaridagi turli bolalar psixologlarini olishimiz mumkin. Ular o'z sahifalarida ota-onalar uchun foydali bo'lgan kontentlar bilan

bo'lishib boradilar? Ba'zilari esa bepul maslahatlar ham berib, ommaga yaqindan yordam beradilar.

➤ **Vebinarlar va video-ma'ruzalar:** Turli mavzularda tashkil etiladigan onlayn seminarlar ota-onalarning tarbiyaviy bilimlarini oshiradi. Ota-onalar bu videolarni to'g'ri tanlashlari maqsadga muvofiq bo'ladi.

➤ **Interaktiv o'quv platformalari:** Ota-onalar uchun mo'ljallangan raqamli o'quv dasturlari va ilovalar farzandlarning tarbiyasida zamonaviy metodlarni qo'llash imkoniyatini beradi. Shu o'rinda ota-onalar e'tiborini bu platformalarning ishonchliligiga qaratish zarurdir, faqat sinalgan va ishonchli platformalargina ota-onalarni to'g'ri maqsadga yo'naltiradi.

➤ **Elektron kutubxonalar:** Ota-onalar tarbiya va psixologiyaga oid elektron kitoblar, maqolalar va maslahat materiallarini mustaqil o'rganishlari mumkin. Buning uchun juda ko'pgina elektron resurslar mavjud bo'lib, hozirgi kunda ularni internetdan topish muammo emas. Misol uchun O'zbekiston Milliy kutubxonasi saytida onlayn adabiyotlar bilan tanishish mumkin. Sayt havolasi <https://e-base.natlib.uz/>. Shuningdek, Ziyonet portali ham foydalanuvchilar uchun elektron kutubxona imkoniyatini taqdim etadi: <https://library.ziyonet.uz/ru> Buning uchun portalning “Kutubxona” bo'limiga kirsangiz kifoya. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, portal kutubxonasidan 7000 ga yaqin turli hajmdagi va turli ko'rinishdagi ilmiy axborot resurslari joy olgan. Ular asosan yurtimiz oliy o'quv yurtlari, pedagog xodimlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutlari, viloyat xalq ta'limi boshqarmalari, ilmiy tadqiqot institutlari va boshqa turli ta'lim muassasalarida xamkorlik qilib kelayotgan 400 ga yaqin mas'ullar ko'magida jamlanganini alohida e'tirof etish lozim. Eng muhimi, adabiyotlarning aksariyati o'zbek tilidadir.

Kutubxonada jamlangan adabiyotlar 9 ta yirik guruh toifasida tasniflanadi. O'z-o'zidan har bir guruh kichik bo'linmalarga ham bo'linadi. Guruhlar quyidagilar:

- ✓ matematika va tabiiy fanlar ta'limi;
- ✓ texnika va texnologiyalar yo'nalishi ta'limi;
- ✓ tibbiyot va farmatsevtika ta'limi;
- ✓ ijtimoiy-gumanitar ta'lim;
- ✓ iqtisodiyot va boshqaruv yo'nalishi ta'limi;
- ✓ madaniyat va san'at yo'nalishi ta'limi;
- ✓ yuridik ta'lim;
- ✓ pedagogik ta'lim;
- ✓ harbiy ta'lim.

Shu o'rinda yana bir foydali elektron resurslardan biri bu Toshkent axborot texnologiyalari universiteti bo'lib, kutubxona resurslarining katta qismi Internet foydalanuvchilar uchun quyidagi manzilda mavjud: <http://library.tuit.uz>. Kutubxona saytida barcha ma'lumotlar bo'limlarga bo'lingan, ular uchun qidiruv tizimi ishlaroqda. Virtual mavzuli ko'rgazmalar, kutubxonada mavjud bo'lgan dolzarb yo'nalishlardan bo'lgan pedagogika, psixologiya, masofadan o'qitish, uyali va sputnik aloqa mavzulari bo'yicha adabiyotlarni tashkil etadi. Virtual ko'rgazmada o'quvchilar tanlangan mavzularidagi yangi kitoblarni yaqqol ko'rishlari mumkin.

➤ **Ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar:** Maxsus tashkil etilgan ota-onalar klublari va forumlar orqali tajriba almashish va savollarga javob olish imkoniyati yaratiladi.

Raqamli resurslardan oqilona va maqsadli foydalanish oilaviy tarbiyaning samaradorligini oshirishga va farzandlarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

- ✓ Onlayn maslahat markazlari orqali psixolog va pedagoglardan tavsiyalar olish;
- ✓ Vebinarlar va videoelektsiyalar orqali ota-onalar uchun treninglar tashkil etish;

- ✓ Ijtimoiy tarmoqlarda maxsus guruhlar va forumlar orqali tajriba almashish;
- ✓ Elektron kutubxonalardan ta’limiy materiallarni yuklab olish va o’qish.

Amaliy tavsiyalar

Birinchidan, ota-onalar uchun moslashtirilgan onlayn platformalarni yaratish va ularni muntazam yangilab borish; Ikkinchidan, raqamli resurslardan foydalanish madaniyatini shakllantirish; Uchinchidan, ota-onalarni raqamli savodxonlik bo’yicha maxsus o’quv kurslariga jalb etish.

Xulosa: Ota-onalarning pedagogik mahoratini oshirishda raqamli texnologiyalarning o’rni beqiyosdir. Raqamli texnologiyalar yordamida ota-onalar o’z bilim va ko’nikmalarini mustahkamlashlari, zamonaviy tarbiya talablariga mos ravishda farzandlarini tarbiyalashlari mumkin. Shu boisdan, ota-onalarni raqamli imkoniyatlardan foydalanishga o’rgatish va bu borada tizimli ishlarni amalga oshirish zarur.

REFERENCES

1. Soliyev, J.S. «Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.» - Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
2. Fazilova, L.A. «Zamonaviy axborot texnologiyalari va bilish haqida qisqacha ma’lumot.» UzAcademia ilmiy-uslubiy jurnali научно-методический журнал scientific-methodical journal. ISSN (E) – 2181 – 1334, 35-37.
3. Xodjiev, A.X. «Ta’limda raqamli texnologiyalar.» - Toshkent: Ilm ziyo, 2019.
4. Ergashev, B.B. «Oilaviy tarbiya va zamonaviy texnologiyalar.» - Samarqand, 2021.
5. Fazilova, L.A. «Talaba-yoshlarning media savodxonlik madaniyatini oshirish.» - «Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар» mavzusidagi Respublika 18-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари, 16-қисм. 66-68. Сертификат http://doi.org/10.26739/online_18.
6. Fazilova, L.A. «Raqamli ma’lumotlardan foydalanish madaniyati va yoshlar ongini hurujlardan himoyalash omillari.» Iqtisodiyot va diplomatiya universiteti. «Ta’limda zamonaviy trendlar: xorijiy tillar va xalqaro iqtisodiyot» mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to’plami. 2022 yil 23 fevral. 748-752.
7. Turdiyev, S.K. «Raqamli texnologiyalar va oila psixologiyasi.» - Buxoro: Tafakkur, 2022.
8. UNESCO. «Digital Learning for Parents: Opportunities and Challenges.» - 2021.